

ISSN 2510-4104

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT AQRAR UNIVERSİTETİ

ADAU-nun Elmi Əsərləri

Gəncə - 2019, №1

ISSN 2310-4104

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI KƏND TƏSƏRRÜFATI NAZİRLİYİ

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT AQRAR UNİVERSİTETİ

**ADAU-nun
ELMİ
ƏSƏRLƏRİ**

GƏNCƏ – 2019, №1

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti Elmi Şurasının 25.02.2019-cu il tarixli iclasının (protokol №EŞ-06/3.3.) qərarı ilə nəşr edilmişdir

*Azərbaycan Respublikası
Ədliyyə Nazirliyinin
09.09.2002-ci il tarixli qərarı,
qeydiyyat №48*

*1958-ci ildən nəşr olunur
(ildə 3 ... 5 sayda buraxılır)*

- İ.H.Cəfərov** - Aqrar elmlər üzrə elmlər doktoru, professor, AMEA –nın müxbir üzvü, ADAU-nun rektoru - **baş redaktor**;
- N.Y.Seyidəliyev** - Aqrar elmlər üzrə elmlər doktoru, professor əvəzi, - **baş redaktorun müavini**;
- A.Q.Məsimov** - Texnika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent - **məsul redaktor**.

Redaksiya Şurasının üzvləri:

- R.Ə.Balayev** - İqtisad elmlər doktoru, professor
- M.Babadost** - Bitki mühafizəsi üzrə doktor, professor (İllinays Universiteti, ABŞ);
- F.Ə.Əliyev** - Kimya elmləri doktoru, akademik, AMEA-nın həqiqi üzvü;
- R.M.Əliquliyev** - Texnika elmləri doktoru, akademik, AMEA-nın həqiqi üzvi;
- V.A.Solopov** - İqtisad elmləri doktoru, professor (Miçurin DAU-nun prorektoru);
- A.V.Nikitin** - İqtisad elmləri doktoru, professor (Rusiya);
- Erol Yıldırım** - Bitki mühafizəsi ixtisası üzrə doktor, professor (Türkiyə);
- Mustafa Yıldırım** - Sosial bölümlər üzrə doktor, professor (Türkiyə);
- Ə.H.Tağızadə** - Texnika elmləri doktoru, professor (AzTU);
- A.R.Şərifov** - Texnika elmləri doktoru, professor (AzİMİ);

UOT 550.4

**BÖYÜK QAFQAZIN CƏNUB YAMACI ŞƏKİ-ZAQATALA BÖLGƏSİNƏ AİD
BİOGEOKİMYƏVİ ZONALARIN FİZİKİ – KİMYƏVİ XASSƏLƏRİNƏ GÖRƏ
FƏRQLƏNDİRİLMƏSİ**

*H.L.Mustafabəyli, E.K.Latıfov
AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəzi*

Açar sözlər: *Biogeokimyəvi zonalar, litoloji-stratigrafiq meyarlar, fiziki-kimyəvi xassələr*

Böyük Qafqazın cənub yamacında kimyəvi elementlərin regional geokimyəvi və biogeokimyəvi xüsusiyyətləri litoloji-stratigrafiq olaraq aşağıdakı şəkildə xarakterizə olunur. Litoloji-stratigrafiq nöqtəyi nəzərdən [1...5]. Böyük Qafqazın cənub yamacına aid olan Şəki-Zaqatala bölgəsini 4 fərqli rayona ayırmaq olar; Balakən-Zaqatala, Qax, Şəki və Oğuz-Qəbələ rayonları. IV dövr çöküntülərinə aid olan sahələr hesaba alınmadan bu rayonların yer səthinə çıxan açılışlarına əsasən bölgüsünü aşağıdakı kimi göstərmək olar:

1. Balakən-Zaqatala rayonları üzrə.

Üst Təbaşir – K₂. Mergellər, əhəngli qum daşları və argillitlər, gilli əhəng daşları. Bu süxurların tərkibində iştirak edən Ca, Sr, S və C (CO₃²⁻ formasında) elementləri üst Təbaşir dövrü üçün tipomorf olub orta klark göstəricilərindən yüksəkdir. Bu yaşa aid süxurların yer səthində yayılması Balakən-Vəndam mikroantiklinorisində orta və alçaqdağlıq dağ-meşə landşaft qurşağında təsadüf edilir, ümumi sahəsi təxminən 4 – 5 % təşkil edir.

Alt Təbaşir – K₁. Gilli əhəng daşları, mergellər, əhəngli qum daşı və gil şistləri. Bu süxurların tərkibində iştirak edən Ca, Sr, Mn, S və C (CO₃²⁻ formasında) elementləri alt Təbaşir dövrü üçün tipomorf olub orta klark göstəricilərindən yüksəkdir. Bu yaşa aid süxurların yer səthində yayılması Balakən-Vəndam mikroantiklinorisində orta və alçaqdağlıq dağ-meşə landşaft qurşağında təsadüf edilir, ümumi sahəsi təxminən 5 – 6 % təşkil edir.

Üst Yura-J₃ tit. Əhəngli qum daşları, alevrolitlər və əhəngli argillit və gil şistləri. Bu süxurların tərkibində iştirak edən Pb, Ca, Sr, Mn, S və C (CO₃²⁻ formasında) elementləri üst Yura dövrü üçün tipomorf olub orta klark göstəricilərindən yüksəkdir. Bu yaşa aid süxurların yer səthində yayılması Balakən-Vəndam mikroantiklinorisində orta və alçaqdağlıq dağ-meşə landşaft qurşağında təsadüf edilir, ümumi sahəsi təxminən 8 – 10 % təşkil edir.

Orta Yura – J₂

a) Bat şöbəsi. J₂ bt.Lentvari təbəqələşən və bəzən də tuflu qum daşları və gil şistləri. Bu sü-

xurların tərkibində iştirak edən Pb, Si, Ca və C (üzvi karbon) elementləri orta Yura dövrünün Bat şöbəsi üçün tipomorf olub orta klark göstəricilərindən yüksəkdir. Bu yaşa aid süxurların yer səthində yayılması Tfan mikroantiklinorisi və Zaqatala-Kovdaq mikrosinklinorisində ortadağlıq dağ-meşə landşaft qurşağında təsadüf edilir, ümumi sahəsi 25-30 % təşkil edir.

b) Bayos şöbəsi. J₂ bj. Xınalıq lay dəstəsi. İri kütləvi qum daşları. Bu süxurların tərkibində iştirak edən Si, Pb, Fe elementləri orta Yura dövrünün Bayos şöbəsi üçün tipomorf olub orta klark göstəricilərindən yüksəkdir. Bu yaşa aid süxurların yer səthində yayılması Tfan mikroantiklinorisi və Zaqatala-Kovdaq mikrosinklinorisində orta və yüksəkdağlıq dağ-meşə və subalp landşaft qurşaqlarında təsadüf edilir, ümumi sahəsi 25-30 % təşkil edir.

c) Aalen şöbəsi. J₂a₂. Kimixur lay dəstəsi. Qara rəngli gil şistləri və boz qum daşlarının ritmik əvəzlənməsi. Bu süxurların tərkibində iştirak edən S, Fe, Pb, Cu, Zn, C (üzvi karbon) elementləri orta Yura dövrünün Aalen şöbəsinin Kimixur lay dəstəsi üçün tipomorf olub orta klark göstəricilərindən yüksəkdir. Bu yaşa aid süxurların yer səthində yayılması Tfan mikroantiklinorisində yüksəkdağlıq subalp, alp və subnival landşaft qurşaqlarında təsadüf edilir, ümumi sahəsi təxminən 10 – 15 % təşkil edir.

d) Aalen şöbəsi. J₂a₁. Gençay lay dəstəsi. Tünd boz rəngli gil şistləri və boz qum daşlarının ritmik əvəzlənməsi. Bu süxurların tərkibində iştirak edən S, Pb, Fe, C (üzvi karbon) elementləri orta Yura dövrünün Aalen şöbəsinin Gençay lay dəstəsi üçün tipomorf olub orta klark göstəricilərindən yüksəkdir. Bu yaşa aid süxurların yer səthində yayılması Tfan mikroantiklinorisində yüksəkdağlıq alp və subnival landşaft qurşaqlarında təsadüf edilir, ümumi sahəsi təxminən 3 – 5 % təşkil edir.

e) Aalen şöbəsi. J₁a₂. Zainkam lay dəstəsi. Boz rəngli qum daşları və qara gil şistlərinin bir-birini əvəzlənməsi. Bu süxurların tərkibində iştirak edən Fe, Cu, Pb, Zn, C (üzvi karbon) elementləri orta Yura dövrünün Aalen şöbəsinin Zainkan lay

dəstəsi üçün tipomorf olub orta klark göstəricilərindən yüksəkdir. Bu yaşa aid süxurların yer səthində yayılması Tfan mikroantiklinorisində yüksəkdağlıq alp və subnival landşaft qurşaqlarında təsadüf edilir, ümumi sahəsi təxminən 2 – 3 % təşkil edir.

f) Aalen şöbəsi. J_{1a1} . Mixreq lay dəstəsi. Qara rəngli gil şistləri, alevrolit və qum daşlarının bir-birini əvəzləməsi. Bu süxurların tərkibində iştirak edən Pb, Cu, Zn, S, Fe, C (üzvi karbon) elementləri alt Yura dövrünün Aalen şöbəsinin Mixreq lay dəstəsi üçün tipomorf olub orta klark göstəricilərindən yüksəkdir. Bu yaşa aid süxurların yer səthində yayılması Tfan mikroantiklinorisində yüksəkdağlıq alp və subnival landşaft qurşaqlarında təsadüf edilir, təxmini hesablamalara görə ümumi sahəsi rayon ərazisinin 4 – 5 %-ni təşkil edir.

g) Toar şöbəsi. J_{1tr2cl} . Seyləxanlay dəstəsi. Qalın qum daşları dəstəsi, qara gil şistləri ilə. Bu süxurların tərkibində iştirak edən Pb, Fe, S, C (üzvi karbon) elementləri alt Yura dövrünün Toar şöbəsinin Seyləxan lay dəstəsi üçün tipomorf olub orta klark göstəricilərindən yüksəkdir. Bu yaşa aid süxurların yer səthində yayılması Tfan mikroantiklinorisində yüksəkdağlıq subnival və alp landşaft qurşaqlarında təsadüf edilir, ümumi sahəsi 3-4% təşkil edir.

h) Toar şöbəsi. J_{1tr2nq} . Naqab lay dəstəsi. Qumdaşları və gil şistlərinin əvəzlənməsi. Bu süxurların tərkibində iştirak edən Pb, Fe, C (üzvi karbon) elementləri alt Yura dövrünün Toar şöbəsinin Naqab lay dəstəsi üçün tipomorf olub orta klark göstəricilərindən yüksəkdir. Bu yaşa aid süxurların yer səthində yayılması Tfan mikroantiklinorisində yüksəkdağlıq subnival landşaft qurşağında təsadüf edilir, ümumi sahəsi – 3– 4 % təşkil edir.

i) Toar şöbəsi. J_{1tr1} . Boz rəngli gil şistləri və nazik qum daşı təbəqələri. Bu süxurların tərkibində iştirak edən Fe, Pb, Cu, S, C (üzvi karbon) elementləri alt Yura dövrünün alt Toar şöbəsinin lay dəstələrinə bölünməmiş seriyası üçün tipomorf olub orta klark göstəricilərindən yüksəkdir. Bu yaşa aid süxurların yer səthində yayılması Tfan mikroantiklinorisində yüksəkdağlıq subnival landşaft qurşağında təsadüf edilir, ümumi sahəsi 1 – 2 % təşkil edir.

Balakən-Zaqatala rayonları ərazisində rast gəlinən süxur növlərinin bir çox tədqiqatçıların elmi nəticələrinə istinad edərək [2...5] hesabladığımız faiz göstəriciləri aşağıdakı kimidir; gil şistləri 65 – 70 %, qum daşları – 25– 30 % və karbonatlı süxurlar 5–10 %.

2. Qax rayonu üzrə. Üst təbəşir – K_2 . Mergellər, əhəngli qum daşları və argillitlər, gilli əhəng daşları. Bu süxurların tərkibində iştirak edən Ca, Sr, S və C (CO_3^{2-} formasında) elementləri üst Təbəşir dövrü üçün tipomorf olub orta klark göstəricilərindən yüksəkdir. Bu yaşa aid süxurların yer səthində yayılması Balakən-Vəndam mikroantiklinorisində orta və alçaqdağlıq dağ-meşə landşaft qurşağında təsadüf edilir, ümumi sahəsi təxminən 8 – 10 % təşkil edir

Alt Təbəşir – K_1 . Gilli əhəng daşları, mergellər, əhəngli qum daşı və gil şistləri. Bu süxurların tərkibində iştirak edən Ca, Sr, Mn, S və C (CO_3^{2-} formasında) elementləri alt Təbəşir dövrü üçün tipomorf olub orta klark göstəricilərindən yüksəkdir. Bu yaşa aid süxurların yer səthində yayılması Balakən-Vəndam mikroantiklinorisində orta və alçaqdağlıq dağ-meşə landşaft qurşağında təsadüf edilir, ümumi sahəsi təxminən 10 – 12 % təşkil edir

Üst Yura – J_3 tit. Əhəngli qum daşları, alevrolitlər və əhəngli argillit və gil şistləri. Bu süxurların tərkibində iştirak edən Pb, Ca, Sr, Mn, S və C (CO_3^{2-} formasında) elementləri üst Yura dövrü üçün tipomorf olub orta klark göstəricilərindən yüksəkdir. Bu yaşa aid süxurların yer səthində yayılması Balakən-Vəndam mikroantiklinorisində orta və alçaqdağlıq dağ-meşə landşaft qurşağında təsadüf edilir, ümumi sahəsi təxminən 15 – 20 % təşkil edir.

Orta Yura – J_2

a) Bat şöbəsi. J_2 bt. Lentvari təbəqələşən və bəzən də tuflu qum daşları və gil şistləri. Bu süxurların tərkibində iştirak edən Pb, Si, Ca və C (üzvi karbon) elementləri orta Yura dövrünün Bat şöbəsi üçün tipomorf olub orta klark göstəricilərindən yüksəkdir. Bu yaşa aid süxurların yer səthində Zaqatala-Kovdaq mikrosinklinorisində ortadağlıq dağ-meşə və subalp landşaft qurşaqlarında təsadüf edilir, ümumi sahəsi 15 – 20 % təşkil edir.

b) Bayos şöbəsi. J_2 bj. Xınalıq lay dəstəsi. İri kütləvi qum daşları. Bu süxurların tərkibində iştirak edən Si, Pb, Fe elementləri orta Yura dövrünün Bayos şöbəsi üçün tipomorf olub orta klark göstəricilərindən yüksəkdir. Bu yaşa aid süxurların yer səthində yayılması Tfan mikroantiklinorisi və Zaqatala-Kovdaq mikrosinklinorisində orta və yüksəkdağlıq dağ-meşə, subalp və alp landşaft qurşaqlarında təsadüf edilir, ümumi sahəsi 20 – 25 % təşkil edir.

c) Aalen şöbəsi. J_{2a2} . Kimixur lay dəstəsi. Qara rəngli gil şistləri və boz qum daşlarının ritmik əvəzlənməsi. Bu süxurların tərkibində iştirak edən S, Fe, Pb, Cu, Zn, C (üzvi karbon) element-

ləri orta Yura dövrünün Aalen şöbəsinin Kimixur lay dəstəsi üçün tipomorf olub orta klark göstəricilərindən yüksəkdir. Bu yaşa aid süxurların yer səthində yayılması Tfan mikroantiklinorisində yüksəkdağlıq subalp, alp və subnival landşaft qurşaqlarında təsadüf edilir, ümumi sahəsi təxminən 10–15 % təşkil edir.

d) Aalen şöbəsi. J_{2a1}. Gençay lay dəstəsi. Tünd boz rəngli gil şistləri və boz qum daşlarının ritmik əvəzlənməsi. Bu süxurların tərkibində iştirak edən S, Pb, Fe, C (üzvi karbon) elementləri orta Yura dövrünün Aalen şöbəsinin Gençay lay dəstəsi üçün tipomorf olub orta klark göstəricilərindən yüksəkdir. Bu yaşa aid süxurların yer səthində yayılması Tfan mikroantiklinorisində yüksəkdağlıq alp və subnival landşaft qurşaqlarında təsadüf edilir, ümumi sahəsi təxminən 3–5 % təşkil edir.

e) Aalen şöbəsi. J_{1a2}. Zainkam lay dəstəsi. Boz rəngli qum daşları və qara gil şistlərinin bir-birini əvəzləməsi. Bu süxurların tərkibində iştirak edən Fe, Cu, Pb, Zn, C (üzvi karbon) elementləri orta Yura dövrünün Aalen şöbəsinin Zainkan lay dəstəsi üçün tipomorf olub alt klark göstəricilərindən yüksəkdir. Bu yaşa aid süxurların yer səthində yayılması Tfan mikroantiklinorisində yüksəkdağlıq alp və subnival landşaft qurşaqlarında təsadüf edilir, ümumi sahəsi təxminən 2–3 % təşkil edir.

Qax rayonu ərazisində alt Yura dövrünün alt Aalen və Toar lay dəstələri iştirak etmirlər.

Qax rayonu ərazisində rast gəlinən süxur növlərinin bir çox tədqiqatçıların elmi nəticələrinə istinad edərək [4...7] hesabladığımız faiz göstəriciləri aşağıdakı kimidir; gil şistləri –55–60 %, qum daşları – 30–35 % və karbonatlı süxurlar – 10–15 %.

3.Şəki rayonu üzrə.

Üst təbaşir – K₂. Mergellər, əhəngli qum daşları və argillitlər, gilli əhəng daşları. Bu süxurların tərkibində iştirak edən Ca, Sr, S və C (CO₃²⁻ formasında) elementləri üst Təbaşir dövrü üçün tipomorf olub orta klark göstəricilərindən yüksəkdir. Bu yaşa aid süxurların yer səthində yayılması Balakən-Vəndam mikroantiklinorisində orta və alçaqdağlıq dağ-meşə və dağ çölləri landşaft qurşaqlarında təsadüf edilir, ümumi sahəsi təxminən 40–45 % təşkil edir

Alt Təbaşir – K₁. Gilli əhəng daşları, mergellər, əhəngli qum daşı və gil şistləri. Bu süxurların tərkibində iştirak edən Ca, Sr, Mn, S və C (CO₃²⁻ formasında) elementləri alt Təbaşir dövrü üçün tipomorf olub orta klark göstəricilərindən yüksəkdir. Bu yaşa aid süxurların yer səthində yayılması Balakən-Vəndam mikroantiklinorisində orta və

alçaqdağlıq dağ-meşə landşaft qurşağında təsadüf edilir, ümumi sahəsi təxminən 35–40 % təşkil edir

Üst Yura – J₃ tit. Əhəngli qum daşları, alevrolitlər və əhəngli argillit və gil şistləri. Bu süxurların tərkibində iştirak edən Pb, Ca, Sr, Mn, S və C (CO₃²⁻ formasında) elementləri üst Yura dövrü üçün tipomorf olub orta klark göstəricilərindən yüksəkdir. Bu yaşa aid süxurların yer səthində yayılması Balakən-Vəndam mikroantiklinorisində yüksək, orta və alçaqdağlıq subnival, alp subalp və dağ-meşə landşaft qurşaqlarında təsadüf edilir, ümumi sahəsi təxminən 10–15 % təşkil edir.

Orta Yura – J₂

a) Bat şöbəsi. J₂ bt. Lentvari təbəqələşən və bəzən də tuflu qum daşları və gil şistləri. Bu süxurların tərkibində iştirak edən Pb, Si, Ca və C (üzvi karbon) elementləri orta Yura dövrünün Bat şöbəsi üçün tipomorf olub orta klark göstəricilərindən yüksəkdir. Bu yaşa aid süxurların yer səthində yayılması Zaqatala-Kovdaq mikrosinklinorisində ortadağlıq dağ-meşə və alp çəmənlikləri landşaft qurşağında təsadüf edilir, ümumi sahəsi 7–8 % təşkil edir.

b) Bayos şöbəsi. J₂ bj. Xınalıq lay dəstəsi. İri kütləvi qum daşları. Bu süxurların tərkibində iştirak edən Si, Pb, Fe elementləri orta Yura dövrünün Bayos şöbəsi üçün tipomorf olub orta klark göstəricilərindən yüksəkdir. Bu yaşa aid süxurların yer səthində yayılması Duruca mikroantiklinorisinin orta və yüksəkdağlıq subalp və alp landşaft qurşaqlarında təsadüf edilir, ümumi sahəsi 1-2 % təşkil edir.

c) Aalen şöbəsi. J_{2a2}. Kimixur lay dəstəsi. Qara rəngli gil şistləri və boz qum daşlarının ritmik əvəzlənməsi. Bu süxurların tərkibində iştirak edən S, Fe, Pb, Cu, Zn, C (üzvi karbon) elementləri orta Yura dövrünün Aalen şöbəsinin Kimixur lay dəstəsi üçün tipomorf olub orta klark göstəricilərindən yüksəkdir. Bu yaşa aid süxurların yer səthində yayılması Duruca mikroantiklinorisində yüksəkdağlıq subalp və alp landşaft qurşaqlarında təsadüf edilir, ümumi sahəsi təxminən 1–2 % təşkil edir.

Şəki rayonu ərazisində rast gəlinən süxur növlərinin, bir çox tədqiqatçıların elmi nəticələrinə istinad edərək [1...7]. hesabladığımız faiz göstəriciləri aşağıdakı kimidir; gil şistləri 40–45%, qum daşları 25–35 % və karbonatlı süxurlar 25–35 %.

4.Oğuz-Qəbələ rayonları üzrə.

Üst təbaşir – K₂. Mergellər, əhəngli qum daşları və argillitlər, gilli əhəng daşları. Bu süxurların tərkibində iştirak edən Ca, Sr, S və C (CO₃²⁻

formasında) elementləri üst Təbaşir dövrü üçün tipomorf olub orta klark göstəricilərindən yüksəkdir. Bu yaşa aid süxurların yer səthində yayılması Balakən-Vəndam mikroantiklinorisində orta və alçaqdağlıq dağ-meşə landşaft qurşağında təsadüf edilir, ümumi sahəsi təxminən 10 – 15 % təşkil edir

Alt Təbaşir – K₁. Gilli əhəng daşları, mergellər, əhəngli qum daşı və gil şistləri. Bu süxurların tərkibində iştirak edən Ca, Sr, Mn, S və C (CO₃²⁻ formasında) elementləri alt Təbaşir dövrü üçün tipomorf olub orta klark göstəricilərindən yüksəkdir. Bu yaşa aid süxurların yer səthində yayılması Balakən-Vəndam mikroantiklinorisində orta və alçaqdağlıq dağ-meşə landşaft qurşağında təsadüf edilir, ümumi sahəsi təxminən 20 – 25 % təşkil edir

Üst Yura – J₃ tit. Əhəngli qum daşları, alevrolitlər və əhəngli argillit və gil şistləri. Bu süxurların tərkibində iştirak edən Pb, Ca, Sr, S və C (CO₃²⁻ formasında) elementləri üst Yura dövrü üçün tipomorf olub orta klark göstəricilərindən yüksəkdir. Bu yaşa aid süxurların yer səthində yayılması Balakən-Vəndam mikroantiklinorisində orta və alçaqdağlıq dağ-meşə landşaft qurşağında təsadüf edilir, ümumi sahəsi təxminən 10 – 15 % təşkil edir.

Orta Yura – J₂

a) Bat şöbəsi. J₂ bt. Lentvari təbəqələşən və bəzən də tuflu qum daşları və gil şistləri. Bu süxurların tərkibində iştirak edən Pb, Si, Ca və C (üzvi karbon) elementləri orta Yura dövrünün Bat şöbəsi üçün tipomorf olub orta klark göstəricilərindən yüksəkdir. Bu yaşa aid süxurların yer səthində Zaqatala-Kovdaq mikrosinklinorisində orta-dağlıq dağ-meşə və subalp landşaft qurşaqlarında təsadüf edilir, ümumi sahəsi 25 – 30 % təşkil edir.

b) Bayos şöbəsi. J₂ bj. Xınalıq lay dəstəsi. İri kütləvi qum daşlarından təşkil olunmuşdur. Bu süxurların tərkibində iştirak edən Si, Pb, Fe və Mo elementləri orta Yura dövrünün Bayos şöbəsi üçün tipomorf olub orta klark göstəricilərindən bir qədər yüksəkdir. Bu lay dəstəsinə aid süxurların yer səthində yayılması Tfan və Duruca mikroantiklinoriləri və Zaqatala-Kovdaq mikrosinklinorisində alçaq, orta və yüksəkdağlıq dağ-meşə, subalp və alp landşaft qurşaqlarında təsadüf edilir. Ümumi sahəsi 15-20% təşkil edir.

c) Aalen şöbəsi. J_{2a2}. Kimixur lay dəstəsi. Qara rəngli gil şistləri və boz qum daşlarının ritmik əvəzlənməsi. Bu süxurların tərkibində iştirak edən S, Fe, Pb, Cu, Zn, C (üzvi karbon) elementləri orta Yura dövrünün Aalen şöbəsinin Kimixur lay dəstəsi üçün tipomorf olub orta klark göstəri-

cilərindən yüksəkdir. Bu yaşa aid süxurların yer səthində yayılması Tfan mikroantiklinorisində yüksəkdağlıq subalp, alp və subnival landşaft qurşaqlarında və həmçinin Duruca antiklinorosinin alçaqdağlıq dağ-meşə qurşağında təsadüf edilir, ümumi sahəsi təxminən 10-15% təşkil edir.

d) Aalen şöbəsi. J_{2a1}. Gençay lay dəstəsi. Tünd boz rəngli gil şistləri və boz qum daşlarının ritmik əvəzlənməsindən ibarətdir. Bu süxurların tərkibində iştirak edən S, Pb, Fe, C (üzvi karbon) elementləri orta Yura dövrünün Aalen şöbəsinin Gençay lay dəstəsi üçün tipomorf olub orta klark göstəricilərindən yüksəkdir. Bu yaşa aid süxurların yer səthində yayılması Tfan mikroantiklinorisində yüksəkdağlıq alp və subnival landşaft qurşaqlarında təsadüf edilir, ümumi sahəsi təxminən 4 – 5 % təşkil edir.

e) Aalen şöbəsi. J_{1a2}. Zainkam lay dəstəsi. Boz rəngli qum daşları və qara gil şistlərinin bir-birini əvəzləməsi. Bu süxurların tərkibində iştirak edən Fe, Cu, Pb, Zn, C (üzvi karbon) elementləri orta Yura dövrünün Aalen şöbəsinin Zainkam lay dəstəsi üçün tipomorf olub alt klark göstəricilərindən yüksəkdir. Bu yaşa aid süxurların yer səthində yayılması Tfan mikroantiklinorisində yüksəkdağlıq alp və subnival landşaft qurşaqlarında təsadüf edilir, ümumi sahəsi təxminən 5-6 % təşkil edir.

Oğuz-Qəbələ rayonları ərazisində rast gəlinən süxur növlərinin bir çox tədqiqatçıların elmi nəticələrinə istinad edərək [1...7] hesabladığımız faiz göstəriciləri aşağıdakı kimidir; gil şistləri 55-60 %, qum daşları 25-30 % və karbonatlı süxurlar 10-15%.

Şəki-Zaqatala bölgəsi süxur növləri içərisində bütün gil şist növləri üçün Cu, Pb, Zn, Co, Ni, Cr, V, Al₂O₃, Fe₂O₃ mikro və makroelementlərinin orta klark göstəricilərinə nisbətən yüksək miqdarlarının olması xarakterikdir. Qum daşları üçün- SiO₂-nin, karbonatlı süxurlar üçün isə CaO, MnO₂, Sr- komponentlərinin yüksək miqdarları səciyyəvidir. Kimyəvi elementlərdən Ba, B, Ga, Mo, Na₂O, K₂O, MgO, P₂O₅ mikro və makrokomponentləri həm gil şistləri, həm qum daşları və həm də karbonatlı süxurlarda geoloji xüsusiyyətlərlə bağlı olaraq müxtəlif ərazilərdə və strukturlarda dəyişildiyi müşahidə edilir. MgO və B komponentlərinin vulkanogen mənşəli qırıntı materiallarının süxur tərkibində iştirak etməsi onların miqdarının yüksəlməsinə səbəb olur. Ba, Ga, Mo, Na₂O, K₂O kimi komponentlər isə süxur əmələgətirici xüsusiyyətlərlə, daha doğrusu buradakı terrigen çöküntü materiallarının gətirilmə mənbələri ilə əlaqədardır [7].

Stratiqrafik bölgü ilə əlaqədar olaraq kimyəvi elementlərin süxurlarda tipomorf səciyyəlməsi Yura dövrünün Aalen, Bayos, Bat və Titon mərtəbələri üçün aşağıdakı kimidir.

Şəki-Zaqatala bölgəsi süxur növləri içərisində Aalen çöküntüləri Cu, Pb, Zn elementlərinin miqdarlarının nisbi yüksəkliyi ilə fərqlənir. Bayos çöküntülərində Co, Ni, Cr, SiO₂, komponentlərinin yüksək olması daha səciyyəvi xarakterə malikdir. Bat mərtəbəsinə aid çöküntülərdə – Al₂O₃, üst Yuranın kimeric yaşlı süxurlarında – Fe₂O₃, V- elementləri və Titon yaşlı çöküntülərdə isə CaO, MgO, Sr, Ba komponentləri ilə daha çox zəngindir. Bir çox komponentlərin, o cümlədən, Na₂O, K₂O, B, Ga elementlərinin hər hansı bir stratiqrafik bölgü ilə bilavasitə əlaqədar olmadığı məlum edilmişdir.

Regional geokimyəvi bölgüdə də müəyyən qanunauyğunluqlar müşahidə olunur. Məsələn, Balakən-Zaqatala rayonları ərazisində biz Cu, Pb, Zn elementlərinin daha çox toplanmasını və onların Qax, Şəki, Oğuz və Qəbələ istiqamətində tədricən azaldığının şahidi oluruq. Qax və Şəki rayonlarında Sr, CaO, MgO, MnO₂ komponentlərinin miqdarının yüksəlməsinə rast gəlirik. Oğuz rayonu ərazisində də təxminən uyğun kimyəvi elementlərin paylanması oxşarlıq nəzərə çarpır. Qəbələ rayonu ərazisində isə SiO₂ komponentlərinin miqdarı yüksəkdir. Ümumi bölgüyə əsasən belə bir qanunauyğunluq müşahidə olunduğu halda regional geokimyəvi qanunauyğunluqları biz həm litoloji və həm də stratiqrafik nöqtəyi nəzərdən qiymətləndirmiş olsaq burada başqa vəziyyət alınır.

Gil şistlərində (Orta Yura Balakən-Zaqatala rayonlarında Cu, Pb, Zn, Co, Ni, Cr, V, Fe₂O₃ – komponentləri, Qəbələ rayonunda Al₂O₃, SiO₂ komponentləri, Qax-Oğuz rayonlarında Ba, Sr, CaO, MgO, MnO₂, P₂O₅ komponentləri region üzrə baxıldıqda daha böyük miqdarda yayılmışdır. Na₂O və K₂O-nun miqdarının paylanmasında isə hər hansı bir fərq olduğu müşahidə edilmişdir.

Ümumiyyətlə, biz regional geokimyəvi xüsusiyyətləri Böyük Qafqazın cənub yamacı boyunca qiymətləndirmiş olsaq bu zaman regional bölgüyə əsasən Balakən-Qəbələ rayonları ərazisi digər Böyük Qafqaz ərazilərindən kəskin fərqlənmiş olardı. Yəni, bu zaman orta Yura yaşlı qara rəngli gil şistləri cənub-qərbi Qafqazda – Cu və V elementləri ilə, cənubi Qafqazın mərkəzi hissəsi – Zn, B, Na, K və Fe elementləri ilə və Qafqazın cənub-şərq hissəsi (Balakən-Qəbələ rayonları) Pb, Ca və S elementləri ilə zəngin olduğu diqqəti cəlb edərdi [8]. Üst Yura yaşlı çöküntülərdə isə Azər-

baycana aid olan ərazidə Pb, Sr, Ba, Ca, Mg komponentlərinin miqdarının artması özünü büruzə verir. Göründüyü kimi, Böyük Qafqaz vilayətinin bütövlükdə götürdükdə bizim tədqiqat obyektimiz olan Böyük Qafqazın cənub yamacı lokal ərazilərdə mövcud olan Fe, Cu, Zn, Co, Ni və s. elementlərin anomaliyaları nəzərə alınmadıqda [9], regional olaraq Ca və Pb, qismən də Mg, S, Sr və Ba elementləri ilə zəngindir.

Şəki-Zaqatala bölgəsinə daxil olan ərazinin süxurlarının kimyəvi tərkibində tipomorf elementlərdən (Pb, Ca, S, Mg və s.) yüksək miqdarda iştirak edən digər komponentlər (Fe, K, Si, Al, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, B, Ti, Mn, Cr, V, Mo və s.) hansısa bir lokal ərazidə geokimyəvi indikator rolunda iştirak etməsi qanunauyğun bir hal hesab edilir [10]. Bir sıra hallarda onların birgə anomaliyalar yaratmaları indikator elementlər birliyi ilə də səciyyəvlənir.

1. Neytral tipli zonalar. Buraya əksəriyyət çökmə mənşəli süxur zonaları aiddir. Həmin zonalar terrigen mənşəli süxur qırıntılarının çökdürüldüyü hövzələrdə rast gəlinir. Burada Si elementi aparıcı rol oynayır. Digər komponentlərdən Al, Ti, Fe, Mg – da nisbətən yüksək miqdarda rast gəlinir. Bu tipli zonalar nadir elementlərin toplanması üçün səciyyəvi deyildir.

2. Litoral – oksidləşdirici zonalarda aparıcı kimyəvi element rolunda Mg - iştirak edir. Daha çox sahilə yaxın və dayaz sahələri əhatə etdiyindən nisbətən ağır süxur qırıntıları çökür. Onların içərisində C, Si, Ba, Au, Pt, Th, Fe – elementləri iştirak edir. Dünya okeanın şelf zonasında Au, Pt, Th – elementlərinin istifadə olunması uzun müddətdir ki, insanlar tərəfindən heyata keçirilir.

3. Abissal – bərpəedici zonalarda aparıcı kimyəvi element olaraq Fe elementi iştirak edir. Burada Fe qrupu elementlərindən Co, Ni, V, Ti, litofil elementlərdən Ga, Ge, In, Tl, Sc, Zr, B və s. elementləri iştirak edir. Abissal zonanın çökmə süxurlarına qırmızı, qara, göy gillər aid olub bir sıra nadir elementlərin alınmasında istifadə olunur. Xüsusilə, Ga, In, Tl – elementlərinin alınmasında abissal gillər daha çox istifadə olunur.

4. Hidrotermal tipli zonalar – geokimya elminə daha çox məlumdur. Əksər mikroelementlər bir – birləri ilə yaxın kimyəvi əlamətlərə malikdirlər. Onlar içərisində TR*, Ac*, Cu, Pb, Zn – elementlərinə qohum olan çoxlu sayda nadir elementlər mövcuddur.

5. Epitermal tipli zonalar – burada daha fəal və aşağı temperaturda kimyəvi aktivlik göstərən Hg, Sb, B və s. elementlər iştirak edir. Orta temperaturlu (mezotermal) kimyəvi komponentlərin kənar hissəsində geniş zolaq əmələ gətirirlər.

Mezo və hipotermal tipli zonalara malik olan kimyəvi elementlər hesab olunur və əksər filizeməlgətirici hidrotermal proseslər üçün səciyyəvidirlər.

Böyük Qafqazın cənub yamacının Yura yaşlı süxurlarında, mikroelementlərin toplanmasında bizim fikrimizcə, aşağıdakı zonal tiplər perspektivli hesab olunurlar.

Mənşəyinə görə fərqləndirilən zonal qrupda daha çox vulkan – tektonik və metamorfik tipli zonalər – gələcək nadir elementlər axtarışında perspektivli hesab olunurlar. Bunların ərazisində TR*, Zr, Ge elementlərinin yüksək miqdarda toplanan sahələrindən gələcəkdə istifadə olunması məqsədəuyğun hesab edilir.

Strukturuna görə fərqlənən zonalər qrupunda tektoniki üstəgəlmələr tipli zonalarda nadir

elementlərin toplanması nəticəsində Pb, Zn, Cu, Mo, Co, Ni və s. elementlərinin miqdarı xeyli artır. Bu kimyəvi elementlərdən Cu, Pb, Zn, Cr, B – və s. birlikdə yüksək miqdarda rast gəlməsinə Oğuz – Qəbələ və həm də Şəki rayonları ərazisində Kaxetiya – Vəndam antiklinorisinin tərkibində olan 2 –ci dərəcəli Duruca antiklinorisinin üst Yura süxurlarında rast gəlmək olur. Bu süxurlar Zəngin tektoniki qırılması boyunca üstəgəlmə tipli yerdəyişməyə məruz qaldığından, burada əksəriyyət kimyəvi elementlərin zənginləşməsi müşahidə olunur. Həmin biogeokimyəvi zona Şəki – Zaqatala iqtisadi rayonu üçün gələcəkdə nadir elementlərin nisbətən perspektivli potensialına malikdir.

ƏDƏBİYYAT

1. Ализаде З.М., Мустафаев Г.Л. Геохимические особенности раннегеосинклинальных осадочных пород Восточного Кавказа. Литология и полезные ископаемые. №2. 1987. с. 113...121.
2. Мазанов Д. Д. Литология и генезис юрских отложений Большого Кавказа в пределах Азербайджана. Изд. Ан Аз. ССР, Баку, 1969, 270 с.
3. Новрузов Н.А. Геохимия стратиформных кольчеданных месторождений Восточного сегмента Большого Кавказа. Баку. Нафта-Пресс., 2016, 299 с.
4. Халифа-заде Ч.М., Мамедов И.А. Терригенно-сланцевая формация юры восточной части Большого Кавказа. Известия НАНА, сер.науки о Земле, 2005, № 2, с.75... 81.
5. Шихалибейли Э. Ш. Геологическое строение и развитие Азерб. части южного склона Большого Кавказа. Баку: Элм, 1956, 223 с.
6. Mustafabəyli. H.L. Tətbiqu geokimyaynın bəzi problemləri. Bakı "Nafta-press" 2007. 179 s.
7. Мустафаев Г.Л. Закономерности распределения индикаторных элементов в ааленских отложениях Восточного Кавказа и их поисковое значение. Автореф. На соис. уч.ст. кан. геолого-мин. наук. Баку: 1984, 22 с.
8. Mustafabəyli. H.L. Şəki-Zaqatala bölgəsinin təbii coğrafi aləmi-problemlər-Şəki Regional Elmi Mərkəzi. Tarixə çevrilən 40 il. Bakı."Apostrof" 2012, s. 68...120.
9. Эфендиев Г.Х., Новрузов Н.А., Гейдаров А.С., Кислякова Л. Е. К геохимии кобальта в сульфидных месторождениях южного склона Большого Кавказа. / Исследования в области неорганической и физической химии. Баку: Элм,1970, с. 10...17.
10. Mustafabəyli H.L. Geokimya terminlərinin izahlı lüğəti. Şəki. Kaskad, 2017, 230 s.

Differentiation of the biogeochemical zones of the Sheki-Zagatala region on the southern slope of the Greater Caucasus by physical-chemical properties.

H.L.Mustafabeyli, E.K.Latifov

SUMMARY

Key words: *Biogeochemical zones, lithology-stratigraphic criteria, physical-chemical properties*

The regional biogeochemical properties of chemical elements on the southern slope of the Greater Caucasus are lithologically-stratigraphically divided into four distinct regions as follows. Balakan-Zagatala, Gakh, Sheki and Oghuz-Gabala districts. Physical-chemical zones characterized by

typomorphism of various chemical elements include neutral type, lithium-oxidative, abyssal-restorative, hydrothermal and epithermic zones. The volcanic-technocratic and metamorphic zones play a key role in the zonal group differentiated by their origin. Tectonic subgroups in the group of zones differ by their structure, Pb, Zn, Cu, Mo, Co, Ni, Cr and others as a result of the collection of rare elements in the type zones. The number of elements increases considerably.

**Выделение биогеохимических зон Шеки-Закатальского региона южного склона
Большого Кавказа по физико-химическим свойствам**

Г.Л.Мустафабейли, Э.К. Латифов

РЕЗЮМЕ

Ключевые слова: *биогеохимические зоны, литолого-стратиграфические признаки, физико-химические свойства.*

Считается целесообразным выделение четырех различных зон регионально биогеохимических особенностей, по литолого-стратиграфическим признакам, на южном склоне Большого Кавказа; Белокано-Закатальский, Кахский, Шекинский и Огуз-Кабалинский. К физико-химическим зонам отличающихся по распределению типоморфных химических элементов относятся – нейтральные, окислительно-литоральные, восстановительно абиссальные, гидротермальные и эритермальные зоны. Особая роль при выделении группы зон по генетическим особенностям играют вулкано-тектонические и метаморфические зоны. К группам зон тектонических надвигов относящихся зонам по структурным особенностям характерны накопление микроэлементов – Pb, Zn, Cu, Mo, Co, Ni, Cr и т.д.

MÜNDƏRİCAT

AQRONOMLUQ, EKOLOGİYA VƏ AQROTEKNOLOGİYA

ALAQLARA QARŞI TƏTBİQ EDİLƏN İNTEQRİR MÜBARİZƏ TƏDBİRLƏRİNİN QARĞIDALININ MƏHSULDARLIĞINA TƏSİRİ <i>İ.H.Cəfərov, F.Ş. Ələkbərov, S.R. Quliyev</i>	4
РИЗОЦЕНОЗЫ И СТРУКТУРА МИКРОБНЫХ СООБЩЕСТВ <i>З.Х.Мустафаев</i>	8
ARAN-ŞİRVAN KADASTR (QİYMƏT) RAYONUNUN KƏND TƏSƏRRÜFATI TƏYİNATLI TORPAQLARININ İQTİSADI QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ <i>K.Q.Nuriyeva</i>	11
QARABAĞ DÜZÜ ƏRAZİSİNDƏ DƏNLİ BİTKİLƏR ALTINDA AÇIQ BOZ-QƏHVƏYİ TORPAQLARIN İLKİN TƏDQIQI <i>S.A.Osmanova</i>	15
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В СЕРО-БУРЫХ ТЕХНОГЕННЫХ ПОЧВАХ АБШЕРОНА <i>Е.Н.Кулиева</i>	18
BÖYÜK QAFQAZIN CƏNUB YAMACI ŞƏKİ-ZAQATALA BÖLGƏSİNƏ AİD BİOGEOKİMYƏVİ ZONALARIN FİZİKİ – KİMYƏVİ XASSƏLƏRİNƏ GÖRƏ FƏRQLƏNDİRİLMƏSİ <i>H.L.Mustafabəyli, E.K.Lətifov</i>	22
РЕСУРСЫ ВЛАГИ И ВЛАГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ РАПСА И СОРГО В УСЛОВИЯХ ГЯНДЖА - КАЗАХСКОЙ ЗОНЫ АЗЕРБАЙДЖАНА <i>З.О.Омаров</i>	29
BÖYÜK QAFQAZIN ŞİMAL-ŞƏRQ HİSSƏSİ ŞABRAN-XAÇMAZ KADASTR (QİYMƏT) RAYONU TORPAQLARININ İQTİSADI QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ <i>Y.X.Mustafayev</i>	33
ŞƏKİ-ZAQATALA BÖLGƏSİNDƏ BİTƏN AĞAC BİTKİLƏRİNİN YAYILMA SAHƏLƏRİNİN LİTOLOJİ-GEOKİMYƏVİ-LANDŞAFT XÜSUSİYYƏTLƏRİ <i>H.L.Mustafabəyli, A.H.Əliyeva</i>	36
MÜXTƏLİF SORTLARDAN İBARƏT OLAN TƏCRÜBƏ PLANTASIYASINDA BÖYÜMƏ VƏ İNKİŞAF FAZALARININ ÖYRƏNİLMƏSİ <i>A.F.Babayeva</i>	41
BİOHUMUSUN, ÜZVİ VƏ MİNERAL GÜBRƏLƏRİN PAYIZLIQ ÇOVDARIN MƏHSULDARLIĞINA TƏSİRİ <i>R.X.Quliyeva, Z.H.Abdullayeva, G.Ə.Əliyeva</i>	46
AZƏRBAYCANDA BAĞ VƏ MEŞƏ BİTKİLƏRİNİN BAŞLICA ZƏRƏRVERİCİLƏRİ, ONLARIN KOMPLEKS ENTOMOFAQLARI <i>E.F.Səfərova</i>	49

Redaksiya-nəşriyyat şöbəsinin baş redaktoru – *A.Q.Məsimov*

Redaktor: L.S.İmanova

Korrektor: A.A.Əliyeva

Kompüter operatoru: A.A.Əliyeva

Kağız for. 4/8. Tiraj 200
Çapa verilmişdir: 01.03.2019
Çapa imzalanmışdır: 04.03.2019
Şərti çap vərəqi 18,75. Sifariş 118.

**Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin mətbəəsində yığılmış,
rezoqrafiya üsulu ilə nəşr edilmişdir.**

Ünvan: Gəncə ş. ADAU nəşriyyatı, Ozan küç.102

Elektron ünvan: www.adau.edu.az
e-mail: info@adau.edu.az

SCIENTIFIC WORKS OF ASAU

2019, №1

НАУЧНЫЕ ТРУДЫ АГАУ

2019, №1